

DARS JARAYONLARIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TALABLAR

Xamidova Yulduz

Toshkent shahar Chilonzor tumani 178-IDUM
informatika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim jarayonlarida interfaol metodlarning tutgan o'rni va ahamiyati haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Interfaol ta'lim, reproduktiv, o'quv reja, an'anaviy dars.

Mustaqil O'zbekiston Respublikasining ustuvor vazifalaridan biri mamlakat kelajagi bo'lgan yoshlarni bilimdon, jismonan baquvvat, ma'naviy jihatdan barkamol qilib tarbiyalashga qaratilgan. Ta'lim tizimida olib borilayotgan va izchil davom ettirilayotgan islohotlar zahirida bu buyuk maqsad mujassamdir.

Ma'lumki, tez o'zgarayotgan axborotlashgan jamiyatda ta'lim muassasalarida bir tomonlama ta'limdan shaxsni har tomonlama rivojlantiradigan ta'limga e'tiborni kuchaytirish talab qilinmoqda.

Ta'limning bugungi vazifasi o'quvchilarni kun sayin ortib borayotgan axborot — ta'lim muhiti sharoitida mustaqil faoliyat ko'rsata olish, turli sohalarida zamonaviy axborot texnologiyalarini samarali qo'llash va axborot oqimidan oqilona foydalanishga o'rgatishdan, dars mashg'ulotlarining oson o'zlashtirilishi va ularning mazmun mohiyatini hayotda qo'llay olish, barcha fan dasturlarini to'liq o'zlashtirilishiga erishishdan iborat.

Hozirgi kunda barcha fanlar kabi informatika fani o'qituvchilariga ham darslarni zamonaviy pedagogik talablar asosida tashkil etish, darsga innovatsion yondashuvni, o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatishni dars davomida shakllantirish kabi ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalanishni talab etadi. Interfaol metod – ta'lim jarayonida o'quvchilar hamda o'qituvchi o'rtasidagi faollikni oshirish orqali o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirishini faollashtirish, shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Interaktiv (interfaol)-inglizcha so'z bo'lib, «interact»-«inter»-bu o'zaro, «act» -bu -harakat qilmoq ma'nosini anglatadi.

Umumlashtirganda esa —Interaktiv (interfaol) o'zaro harakat qilmoq ma'nosini anglatadi. An'anaviy hamda Interfaol dars orasidagi farqlar :

1. O'quv rejadagi fanlarni o'qitishda qaysi mavzular bo'yicha interfaol darslar tashkil qilish maqsadga muvofiqligini hisobga olish zarur. Bunda bir mavzu bo'yicha mashg'ulotning maqsadiga to'liq erishishni ta'minlaydigan interfaol yoki an'anaviy mashg'ulot turlaridan foydalanish ko'zda tutiladi.

2. Interfaol mashg'ulotning samarali bo'lishi uchun o'quvchilar yangi mashg'ulotdan oldin uning mavzusi bo'yicha asosiy tushunchalarni va dastlabki ma'lumotlarni bilishlarini ta'minlash zarur.

3. Interfaol mashg'ulotda o'quvchilarning mustaqil ishlashlari uchun an'anaviy mashg'ulotga nisbatan ko'p vaqt sarflanishini hisobga olish zarur.

Interfaol ta'lim usuli – har bir o'qituvchi tomonidan mavjud vositalar va o'z imkoniyatlari darajasida amalga oshiriladi. Ta'lim jarayoni faqat o'qituvchi tomonidan boshqariladigan jarayon emas, u o'quvchilar faoliyati bilan ham chambarchas bog'langan. O'quvchining o'z-o'zini boshqarishi natijasida o'quv jarayoni faollashadi. Informatika darslarida o'quvchining o'zini o'zi nazorat qilishi, yo'l qo'ygan xatolarini o'zi aniqlashi va bartaraf etishi, mustaqil holda xulosalar chiqarishi, reproduktiv, qisman izlanuvchanlik va ijodiy topshiriqlarni bajarishda ishtirok etishi o'quvchi faolligini oshirdi va uni amalga tatbiq etilishiga samarali ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, interfaol ta'lim bir vaqtda bir nechta masalani hal etish imkoniyatini beradi. Bulardan asosiysi-o'quvchilarning muloqot olib borish bo'yicha ko'nikma va malakalarini rivojlantiradi, o'quvchilar orasida emostional aloqalar o'rnatilishiga yordam beradi, ularni jamoa tarkibida ishlashga, o'z o'rtoqlarining fikrini tinglashga o'rgatish orqali tarbiyaviy vazifalarning bajarilishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sayidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. - Toshkent: Moliya. 2012.
2. R.Ishmuhammedov, M.Yo'ldoshev. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar (Ta'lim tizimi hodimlari metodistlar, o'qituvchilar, tarbiyachi va murabbiylar uchun o'quv qo'llanma) – T: 2013.

